

Скрыльников // Экономика и бизнес: теория и практика. – № 6. – 2020. – С. 270 – 272.

8. Измайлова, М. А. Налоговая нагрузка хозяйствующих субъектов и условия её определяющие / М. А. Измайлова // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2015. – № 8 (19). – Режим доступа: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/2473> (дата обращения: 09.12.2022 г.).

УДК 659.18

DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

КУЗЬМЕНКО М.И.,
ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы

ЛОСКУТОВА В.В.,
канд.гос.упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовании были рассмотрены понятия «реклама» и «рекламная деятельность». Определена специфика управления рекламной деятельностью. Установлено, что убеждающая реклама оказывает значительное влияние на общественное благосостояние. Выявлены особенности современной рекламной деятельности.

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, поведение потребителей, рыночная власть, информация.

FEATURES OF ADVERTISING ACTIVITY MANAGEMENT IN CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES

KUZMENKO M.I.,
assistant of the Department of Management of Non-Production Sphere

LOSKUTOVA V. V.
Candidate of Sciences in in Public Administration,
associate professor of the Department of
Management of Non-Production Sphere
«DONETSK ACADEMY OF MANAGEMENT
AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE
HEAD OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The study examined the concepts of "advertising" and "advertising activities". The specificity of advertising activity management is determined. Persuasive advertising has been found to have a significant impact on public welfare. The features of modern advertising activity are revealed.

Keywords: advertising, advertising activity, consumer behavior, market power, information.

Актуальность. Невозможно переоценить место рекламы в современных экономических отношениях. Реклама продукции позволяет потребителям получать важную информацию о продуктовой разнообразии и ценах; рынках конкретных товаров и услуг, а производителям и продавцам продукции расширять каналы сбыта; оказывать влияние на предпочтения потребителей и, следовательно, на рыночный спрос, более эффективно реализовывать конкурентные стратегии. Реклама является эффективным методом воздействия на предпочтения потребителей. Главными целями рекламной деятельности являются увеличение объемов спроса на продукцию соответствующей торговой марки, улучшение репутации компании, рост имиджа, а соответственно, и привлечение новых потребителей продукции.

На основании вышеизложенного актуальными являются следующие задачи: обобщить подходы к определению влияния рекламы на вкусы потребителей, их благополучие; формирование

цены; выявление особенностей управления рекламной деятельностью в современных реалиях.

Анализ последних исследований и публикаций. С развитием рынков конкуренции, важной характеристикой которых является дифференциация продукта, стало понятно, что реклама может оказывать значительное влияние на формирование рыночной власти и усиление концентрации рынков. В экономической теории эти проблемы впервые исследовались в трудах Дж. Баттерса [3].

В научной литературе нет обобщенного подхода к пониманию влияния рекламной деятельности на формирование потребительского спроса, а также на рыночную власть предприятий в современной экономике. Е.Л. Головолева [1] изучала коммуникативное пространство рекламы. Работы С.В.Шарохиной [4] посвящены изучению рекламной деятельности как системы. Недостаточное количество исследований посвящено изучению особенностей управления рекламной деятельностью.

Целью статьи является рассмотрение особенностей управления рекламной деятельностью в условиях современных вызовов.

Изложение основного материала исследования. Ни один из элементов комплекса маркетинговых коммуникаций не имеет таких возможностей психологического воздействия на потребителя как реклама, что обуславливает ее особую роль в содержании существующих и освоении новых рынков – целевых аудиторий. Современная реклама направлена на изменение поведения потребителей с целью осуществления ими покупки предлагаемых товаров и получения предприятием доходов, обеспечения конкурентных преимуществ и устойчивых позиций на рынке. Таким образом, наибольшая эффективность рекламы наблюдается на рынках дифференцированной продукции, на которых возникают и становятся актуальными понятия «торговая марка», «бренд», «репутация фирмы».

В современном мире, учитывая бурное развитие предпринимательской деятельности, все чаще возникает

потребность в рекламе товаров и услуг, производимых или предоставляемых той или иной организацией. Рекламная деятельность приобретает все более широкое распространение и требует грамотной проекции на аудиторию потребителей.

По мнению исследователей, реклама – это:

процесс воздействия одной группы людей на другую для формирования у неё определенного отношения к объекту рекламной деятельности [1];

открытая коммуникативная система, метко и мгновенно влияющая на определенную аудиторию [2];

отражение желаний и потребностей рекламодателей.

Весомое влияние на успех конкретной рекламы оказывают: местоположение; интерференция с другой рекламой; распознаваемость логотипа; лаконичность и разборчивость печати рекламного объявления; время, в которое появляется реклама; возможность потенциальных клиентов ознакомиться с рекламным сообщением.

По мнению ученых, реклама может, как доводить информацию до потребителя, так и быть убеждающей и влиять на желания потребителей. Информативная реклама способствует большей реакции потребителей на изменения в цене и, как следствие, увеличивает эластичность спроса. Убеждающая реклама создает приверженность к бренду и, таким образом, снижает эластичность спроса [2].

В экономической теории представлен ряд исследований, посвященных оптимальности использования рекламы, которые объясняются моделями «крайнего случая». Согласно этим моделям, реклама имеет чисто информативную природу – она обеспечивает информацию, непосредственно увеличивающую эффективность деятельности.

В модели Дж. Баттерса все продавцы предлагают один и тот же продукт, а реклама просто предоставляет информацию о ценах. Ученый предположил, что потребители, которые не получили рекламного сообщения, самостоятельно осуществляют поиск

информации. Он пришел к выводу, что равновесие подразумевает очень большой объем рекламы. Это свидетельствует о том, что для обеспечения оптимальности определенных рынком рекламных расходов недостаточно, чтобы реклама выполняла лишь информативную роль [3].

Исследователи полагают, что реклама предоставляет информацию также и о свойствах товара. Ученые отметили, что рекламную деятельность на рынках дифференцированного продукта невозможно переоценить. Рекламные компании одновременно являются и каналом предоставления потребителям информации о товаре, и средством повышения привязанности к бренду.

Убеждающая реклама оказывает значительное влияние на общественное благосостояние путем воздействия его основных механизмов. Первый механизм заключается в формировании приверженности потребителей к торговой марке как предпосылки полной или долевой монополизации рынка.

Образующаяся таким образом рыночная власть позволяет фирме сократить объем выпуска продукции по сравнению с конкурентным, порождая потери общественного благополучия первого типа. Второй механизм предполагает осуществление рекламодателем общественно неэффективных инвестиций в убеждающую рекламу, не создающую реальной стоимости.

Поскольку ограниченные экономические ресурсы используются для удержания спроса на товар на конкурентном уровне при условии монопольного роста цены, порождая тем самым общественные потери второго типа [4].

Рекламная деятельность является понятием многоаспектным. Современные авторы дают собственные определения этому понятию, исходя из представлений о характере, о наполнении необходимых действий и наборе вовлекаемых инструментов для лучшего маркетингово-рекламного воздействия на потребителей в интересах достижения тех или иных целей (рис.1).

Рис.1 Раскрытие сущности понятия реклама (составлено авторами)

Е.Л. Головлева рассматривает рекламную деятельность как вид коммуникационной деятельности людей. Современная рекламная деятельность трансформировалась в определенный социальный институт, позволяющий обществу реализовать потребность в рекламных услугах.

Производственная основа такого института – это комплекс деятельностей, который определяют понятием «индустрия рекламы». В ходе формирования рыночной среды развились различные секторы рекламного бизнеса, что выделило рекламу как самостоятельную деятельность.

Совокупность влияния данных факторов инициировала появление и развитие рекламной индустрии. Понятие «индустрия рекламы» стало формироваться с приобретением рекламной деятельностью массового характера.

Её рассматривают как сложную межотраслевую систему, которая функционирует в составе экономического комплекса и представляется как область профессиональной деятельности, связанной с производством материальной и нематериальной продукции, выполнением работ и оказанием услуг [1].

Управление рекламной деятельностью в современных реалиях рассматривается как неотъемлемая часть системы управления маркетингом предприятия-коммуникатора в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с другими элементами маркетинговой деятельности (товарной, ценовой и сбытовой политикой). Субъектами рекламного менеджмента (т.е. участниками, принимающими управленческие решения в данной сфере) являются высшее руководство фирмы-рекламодателя, линейные и функциональные руководители ее маркетинговой службы, сотрудники рекламных подразделений и т.п.

Объектами управления (т.е. тех, на кого направлены управленческие решения с целью достижения определенного результата) выступают потенциальные потребители, торговые посредники, общественное мнение и др. Действие на объекты рекламного воздействия осуществляется посредством рекламных обращений, комплексных рекламных кампаний коммуникатора.

Считаем, что для эффективного управления поведением потребителей в рекламной деятельности необходимо классифицировать рекламу по типу времени: реклама в активный и пассивный временной период.

Реклама в активный временной период поступает потребителям в прайм-тайм, то есть активное время телепросмотра и радиослушания, а именно:

реклама в «час пик», когда происходит обращение к потребителям при их массовом передвижении в общественном транспорте, автотранспортных магистралях и пригородных железнодорожных сообщениях от места жительства к работе и наоборот;

реклама, которая размещается в печати, но в том случае, когда количество продаж пресс-изданий будет наибольшим, поскольку для каждого издания есть свои периоды активности («живой сезон»).

Рекламное обращение в пассивный временной период – это реклама, распространяющая информацию о рекламируемом товаре

потенциальным потребителям в период большого спада активности продаж пресс-изданий.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что реклама, использующая технологии воздействия на подсознание, не только создает новые потребности, но и эффективна в области принятия решений. Наиболее устойчива информация к восприятию та, которая рационально осмысленная и эмоционально усвоенная человеком.

Сочетание рационального, эмоционального, логического и психологического компонентов является закономерностью убеждающего действия. Если один из этих элементов исчезает, деформируется процесс убеждения.

К особенностям управления современной рекламной деятельности следует отнести:

1. Одновременное сочетание информативности и эмоциональности. Основными объектами визуальной рекламы выступают наименования фирмы, логотип, фирменный знак и рекламный слоган. Помимо повышения объемов сбыта конкретного товара предприятия, визуальная реклама стала мощным инструментом создания имиджа отдельного предприятия в целом, повышения лояльности его потребителей и формирования культуры общества.

2. Современная реклама уже много лет работает на глобальном уровне (прежде все это электронные средства информации), а ее носители не имеют национальных границ. Это привело к повышению требований к качеству рекламных обращений, более тщательного их производства и соответствия современному рекламному контексту.

3. Наряду с интернационализацией, современная реклама все больше учитывает национальные и религиозные особенности сегментов рынка, культурные традиции общества. Не теряет значение учет региональных, местных особенностей и проблем даже при массовой рекламе.

4. Современная реклама интегрируется в рынок, влияет на его многообразие структурных уровней и составляющих, а не только на потребителей. Она обращается и влияет на оптовых и розничных продавцов, предлагая товары и услуги конкурентам.

5. Возрастает внимание к эффективности рекламы путем четкой оценки обратной связи с клиентом, возможности отследить его реакцию, степени готовности приобрести товар.

6. Активизация деятельности рекламного лобби (системы представителей соответствующих интересов в разных социальных институтах).

Исходя из вышеизложенного, сфера рекламной деятельности представляет собой значительный источник доходов и не только для средств массовой информации (газеты, журналы), но и для рекламных агентств, профессионалов (художников, фотографов, дизайнеров, текстовиков и другие)

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Рекламная деятельность играет важную роль в развитии общества на современном этапе. Она способствует созданию новых потребностей, а также формированию мировоззрения, эстетических вкусов, социальных ценностей, стиля жизни и т.д. И все это, как правило, происходит незаметно для самого человека на основе действий разных психологических механизмов и приемов.

Реклама как вид коммерческой и творческой деятельности активно формирует новую жизненную среду общества, участвует в создании современного информационного и культурного пространства человека, выполняя тем самым социальную функцию. Все это предполагает необходимость высокой социальной ответственности рекламы.

Список использованных источников

1. Головлева, Е.Л. Формирование коммуникативного пространства рекламы / Е.Л. Головлева // PolitBook– 2015. – №2.

Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kommunikativnogo-prostranstva-reklamy>

2. Тимошенко, А.В. Разработка алгоритма управления рекламной деятельности ориентированного на малые и средние предприятия / А.В. Тимошенко // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 11-2 (43). – С. 177-180.

3. Butters, G.R. Equilibrium Distribution of Prices and Advertising / G.R. Butters // Review of Economic Studies. – 2010. – Vol. 40. – P. 465–492.

Шарохина, С.В. Рекламная деятельность как система / С.В. Шарохина, Е.А. Братухина // Вестник евразийской науки. – 2016. – № 2. – С. 1-8.

УДК
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИЗМЕ

ШЕПИЛОВА В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой туризма,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
ст. преподаватель кафедры иностранных
языков
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика